

АЛЬГОФЛОРА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА

¹Алимжанова Холисахон Алимжановна, ²Шайимкулова Минаббар Абдуваитовна

¹Институт Ботаники Академии Наук Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан;

²Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219071>

Аннотация. В течение в 2019-2024 гг. авторами проведено альгологические исследования по естественных водоемов Южного Кыргызстана. В результате исследования авторами найдены из реки Нарын 92 вида водорослей, из реки Кара-даря 76, Акбуры 260, Исфайрамсай 139, Сох 35, Шахмардансай 137, Исфара 46 видов водорослей, а также - из озер Машаланкуль 60, Айдынкуль 65, Кули-куббон 42, Зоркуль 36, Тегирмачкуль 30 видов водорослей. В водоемах Южного Кыргызстана представители видов из отделов Cyanophyta, Bacillariophyta и Chlorophyta отмечено по всему рекам и озерам. У остальных отделов Rhodophyta, Xanthophyta Chrysophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, Charophyta количество видового состава отмечены в малом количестве в речных системах. А в озера даже отсутствуют видов водорослей из четырех отделов - Rhodophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Pyrrophyta.

В итоге инвентаризации альгофлоры в данных водоемов, было выявлено, что самое видовым богатыми водоемами является река Акбууры (260), затем следуют Исфайрамсай (139), Шахмардансай (137). У остальных рек и озер количество видового состава водорослей более скуднее. Частоты встречаемости популяции большинство видов водорослей наблюдается 1-3 балл. В малом количестве видов и их популяции достигает к 5, в редких случаях некоторых из них достигает к 7 и 9 балл. Многие виды в данной время встречается в единичном количестве, то есть 1 балл. Они находятся на грани исчезновения. В связи с этим в дальнейшем необходимо разработать охраняемые меры для выживания данных водорослей, а также необходимо провести исследование по периодичной инвентаризации о наличии и состоянии водорослей естественных водоемов Южного Кыргызстана, минимум каждый через 10 лет.

Ключевые слова. инвентаризация, список водорослей, альгофлора, видового разнообразие, частота встречаемости, естественный, водоемы, южный, Кыргызстан.

Введение.

Актуальность темы. В настоящее время изменяется климат и происходит глобальное потепление по всему миру. В связи с этим северной и южной полюсах и высокогорных, горных частей Земли происходит преждевременное таяние лед и наблюдается сокращении запасы площади льда на земле полюсах и ледяные языки на горах. Эти природные явление сказываются на других объектах, такие как естественных водоеме происходит маловодие реки, низкое уровня воды в озерах и грунтовых водах.

Вода – это жизнь для всех существующих организмов на Земле, в том числе и биологические ценные объекты водорослям, которые являющимся источником кислорода дыхание, запасы витаминоносные белкового корма гидробионтом, которые играющее большой роль в природной пищевой сети. В связи с этим необходимо провести периодичную инвентаризации и изучить видового состава водорослей естественных

водоемов Кыргызстана, в том числе Южного части его, которое являющимся горными водными объектами и главной источником реки снабжающее с водой республики Центральной Азии, такие как Сырдарья и ее притоков - Акбууры, Нарын, Карадарья, Исфайрамсай, Сох, Шахмардансай, Исфара и некоторые другие. В этой точке зрения, настоящая тема является весьма актуально. В связи с этим нами проведено альгологические исследования по водоемам рек и озер Южного Кыргызстана в течение 2019-2024 гг.

Целью исследование темы является провести инвентаризация и изучит видового состав естественных водоемов Южного Кыргызстана в условиях с изменениями климата и их последствие.

Задачами исследования являются: 1). Определить мониторинговые точки для отбора проб в исследуемых объектах, такие как реки и озерах Южного Кыргызстана; 2). Определить видового состава альгофлоры реки и озерах Южного Кыргызстана и составление список водорослей каждые отдельно; 3). Анализ флористического состава водоемов Южного Кыргызстана.

Объектами исследования является альгофлоры реки и озер Южного Кыргызстана: из реки - Нарын, Кара - дарья, Акбурры, Исфайрамсай, Сох, Шахмардансай, Исфара; из озер – Зоркуль, Тегирмачкуль, Кули-куббон, Машаланкуль и Айдынкуль. Определены мониторинговые точки для сезонного отбора проб водорослей и для измерение температуры воды и воздуха, прозрачность и рН воды, минерализации, скорости течение и другие показатели.

Для выполнения цели и задачи данного темы нами использованы ряд методы исследования.

Материалы и методы.

Для сбора альгологических пробы из реки и озерах использовали «Методы сбора и изучения водорослей», которые дано в книге Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск 1. Общая часть. Пресноводные водоросли и их изучение, написанные автором альгологами Голлербаха М.М. и Полянский В.И. (Москва, 1951) [1]. В результате полевого исследования нами собрано и обработано более 350 альгологические пробы: фитопланктона, фитобентоса и перифитона. Определение видового состава проводили определителями пресноводных водорослей СССР, выпуск 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14 [2-12] и по определителям сине-зеленых и протококковых водорослей Средней Азии [13-15], также использовали некоторые монографии [16-17]. При определении частоты встречаемости в трех категории крупности водорослей использовали 1-9 балл шкале частоты [18].

Результаты и обсуждение.

В течение в 2019-2024 гг. нами проведены альгологические исследование по естественных водоемов Южного Кыргызстана. Отметим мониторинговые станции из рек - Нарын, Кара - дарья, Акбурры, Исфайрамсай, Сох, Исфара, Шахмардан-сай, а также из озер Зоркуль, Тегирмачкуль, Кули-куббон, Машаланкуль и Айдынкуль. Собрано и обработано более 350 альгологических проб. Пробы обработали, приготовили временное и постоянное препараты, затем под микроскопом проведены исследование и определены видового состава водорослей исследуемых объектов. В результате исследование определены видового состава и составлены флора-систематические список водорослей рек и озер Южного Кыргызстана.

Анализ альгофлоры рек Южного Кыргызстана. Анализ флористического состава водорослей Южного Кыргызстана дали следующие результаты, что нами в период исследования найдены из исследуемых мониторинговых станции исследуемых объектах, такие как из реки Нарын 92 вида водорослей, из р.Кара-дарья - 76, р.Акбууры - 260, р.Исфайрамсай - 139, р.Сох - 35, р.Шахимардансай - 137, р.Исфара - 46 видов водорослей (табл.1).

Таблица 1. Количество видов водорослей рек бассейна Южного Кыргызстана

№ п/п	Название отдела водорослей	Нарын	Карада ря	Акбуу ра	Исфай рамсай	Шахим арданс ай	Сох	Исфа ра
1.	<i>Cyanophyta</i>	14	12	45	21	12	2	22
2.	<i>Rhodophyta</i>	-	-	1	3	2	-	3
3.	<i>Xanthophyta</i>	-	-	1	-	-	-	-
4.	<i>Chrysophyta</i>	-	-	1	1	1	1	1
5.	<i>Bacillariophyta</i>	54	42	147	105	117	26	10
6.	<i>Pyrrophyta</i>	-	-	3	-	-	-	-
7.	<i>Euglenophyta</i>	-	-	5	-	-	-	-
8.	<i>Chlorophyta</i>	24	22	56	9	5	6	10
9.	<i>Charophyta</i>	-	-	1	-	-	-	-
	Итого :	92	76	260	139	137	35	46

Из приведенных таблиц 1 видно, что по видовым биоразнообразиям богатыми отделами является *Bacillariophyta*, которые числятся в альгофлоре реки Акбууры – 147, Шахимардансае – 117, Исфайрамсае – 105 видов водорослей. У остальных рек видовой состав диатомовые водоросли насчитывается в реки Нарын – 54, Кара-дарья – 42, Сох – 26, Исфара всего -10 видов водорослей. Диатомовые виды водоросли в этих водоемах встречается в большинстве случаев единично или редко (встречаемость - 1 или 3 балл). В некоторых случаях в реке Акбууры некоторые виды диатомовых водорослей встречается часто (встречаемость равна к 5 балл). Например, *Diatoma hiemale* (Lingb.) Hust., *Stratoneis arcus* var. *amphioxys* (Rabenh.) Brun., *Achnanthes affinis* Grun., *Pinularia intermedia* f. *minor* Boye P., *Cymbella sinuate* Greg., *C.skvortzowii* Skabitch., *C.tartuensis* Molder. В единичном случае встречается в реке Акбууры очень часто *Diatoma vulgare* var. *productum* Grun, ее частота встречаемости равна к семи балл. У остальных видов диатомовых водорослей в реке Акбууры встречается единично или редко. Это наверно зависит с бедными минеральными веществами и низкими температурами горных водных сред и биологические холодолюбивые и олиготрофные особенности некоторых большинство основных водорослей в исследуемых водоемах.

После диатомовых водорослей на втором плане по видового биоразнообразия водорослей следует *Chlorophyta*. По видовыми богатством в альгофлоре реки Акбууры

боле богаче с зелеными водорослями, чем у других альгофлоре рек. В реке Акбууре зеленые водорослей отмечены 56 видов водорослей. Затем у реки Нарын – 24, у р.Кара-дарья – 22, в Исфаре – 10, Исфайрамсае – 9, Сох – 6, Шахимардансай – 5. По всем водоемам встречаемости под микроскопом в определенной площади Камере Горяевой зеленые водорослей отмечены единично и редко. Единичном случае наблюдается в реке Акбууры, некоторые виды встречаются часто. Например: *Pediastrum duplex* Meyen, *Crucigenia rectangulatum* (A.Dr.) Gay, *Actinastrum hantzschii* Lagerh., *Cosmarium subcrenatum* Hantzsch. Некоторые виды встречаются редко и часто, такие как *Scenedesmus obliquus* var.*alternans* Christjuk., *Ulothrix tenerrima* Kuetz., *U.tenuissima* Kuetz., *U.zonata* Kuetz. В единичном случае наблюдалось встречаемости редко и масса (по трем и девяти балл шкале), такие как *Scenedesmus obliquus* (Turp.) Kuetzing.

По видовом богатстве в третье место занимает *Cyanophyta*. Здесь тоже в первом плане более богаты видового состава биоразнообразия река Акбуура. Количество их 45 видов водорослей. У остальных рек сине-зеленые водорослей – беднее. В реке Исфары насчитывается 22 вида водорослей, затем – р.Исфайрамсай – 21, Кара-дарья – 12, в реке Сох всего найдены 2 вида сине-зеленых водорослей.

У остальных отделов видовой состав и их биоразнообразие более скудное. Например, видов красных водорослей – *Rhodophyta* в реке Акбууры отмечено редко и часто единственный вид только *Bangia atropurpurea* (Roth.) Ag. В Исфайрамсае отмечено 3 вида: единично и редко - *Bangia atropurpurea*(Roth.) Ag., единично и очень редко - *Lemania fluviatilis* Ag., очень редко - *Batrachospermum moniliforme* Roth.). В Шахимардансае - 2 вида отмечены единично и очень редко - *Bangia atropurpurea* (Roth.) Ag. и единично - *Batrachospermum moniliforme* Roth. В реке Исфара красные водоросли отмечены 3 вида, такие как *Bangia atropurpurea* (Roth.) Ag. – единично и редко, *Lemania fluviatilis* Ag. – единично и очень редко, *Batrachospermum moniliforme* Roth. – очень редко.

Xanthophyta отмеченно только в реке Акбууры, всего один вид – редко встречается *Characiopsis borziana* Lemm.

Chrysophyta также встречается редко и часто *Hydrurus faetidus* Kirchner в реке Акбууры, единично - в Исфайрамсае, очень редко и редко – в Шахимардансае, очень редко - в р.Сох и единично отмечено в реке Исфара.

Pyrrophyta отмечены только в реке Акбууры, такие как редко встречается *Peridinium cinktum* (O.F.M.) Ehr., *P.palatinum* Laut., *P.umdonatum* Stein. и единично и часто наблюдалось *Ceratium hirundinella* (O.F.M.) Berg.

Euglenophyta отмечены только в реке Акбууры, 5 видов – такие как редко и часто встречается *Euglena brevis* P.Christ., часто - *E.buharica* Kissel., *E.proxima* Dang., *E.oxyuris* Schmarda, *E.hemichromata* Skuja.

Charaphyta также отмечены только в реке Акбууры, такие как встречается часто и масса *Chara vulgaris* var.*crassiculis* Kuetz.

По рекам водоросли распространено не одна образная. Среди рек богатыми видового биоразнообразием водорослей является река Акбуура (260 видов), затем Исфайрамсай (139), Шахимардансай (137), у остальных рек видовой состав водорослей заметно низкой.

Анализ альгофлоры озер Южного Кыргызстана. Флористическое анализ озер Южного Кыргызстана дали нам следующее результаты, то есть в период исследования нами найдены из озер Машаланкуль - 60, Айдынкуль - 65, Кули-куббон - 42, Зоркуль - 36, Тегирмачкуль – 30 видов водорослей (табл 2).

Таблица 2. Количество видов водоросли в озерах Южного Кыргызстана

№ п/п	Название водорослей	Машала н-куль	Айдын-куль	Кули-куббон	Зоркуль	Тегирма ч-куль
1.	<i>Cyanophyta</i>	5	12	13	4	5
2.	<i>Rhodophyta</i>	-	-	-	-	-
3.	<i>Xanthophyta</i>	-	-	-	-	-
4.	<i>Chrysophyta</i>	-	-	-	-	-
5.	<i>Bacillariophyta</i>	47	39	25	26	15
6.	<i>Pyrrophyta</i>	-	-	-	-	-
7.	<i>Euglenophyta</i>	-	2	-	-	-
8.	<i>Chlorophyta</i>	7	21	4	3	10
9.	<i>Charophyta</i>	1	1	-	-	-
	Итого :	60	56	42	36	30

Как видно из таблицы 2, что из отделов водорослей *Rhodophyta*, *Xanthophyta*, *Chrysophyta* и *Pyrrophyta* не отмечены ни одного вида, по сравнению рек. В озерах встречаются видов водорослей только из отделов *Cyanophyta*, *Bacillariophyta*, *Chlorophyta*, *Euglenophyta* и *Charophyta*.

Здесь, также как у рек, богатой виды разнообразия считается отдел диатомовых водорослей по сравнению с другими отделами водорослей. Среди озер более богатой – считается Машаланкуль, ей числятся 47 видов, за ними следуют по видовым богатством Айдынкуль (39), Зоркуль (26), Куликуббон (25) и Тегирмачкуль (15). Среди диатомовых водорослей часто наблюдалось *Achnanthes minutissima* Kuetz. в озере Тегирмачкуль. *Cymbella pusilla* Grun., *C.ventricosa* Kuetz., *Gomphonema angustatum* (Kuetz.) Rabenh., *Nitzschia dissipata* (Kuetz.) Grun., *N.hantzschiana* Rabenh. часто и редко отмечено в озере Машаланкуль. Остальные виды диатомовых водорослей в некоторых озерах встречаются единично, очень редко, редко, а в некоторых случаях их отсутствуют среди в некоторых озерах.

Chlorophyta занимает второе место по видовым богатством после диатомовых водорослей в озерах. Среди озер самыми богатыми видами водорослей считается озера Айдынкуль, ей числятся 21 вида зеленых водорослей, за ними следуют другие озер, такие как Тегирмачкуль (10), Машаланкуль (7), Куликуббон (4) и Зоркуль (3). Среди зеленых водорослей такие как *Pediastrum boryanum* (Turp.) Menegh., *P.boryanum* var. *cornutum* (Racib.) Sulek. отмечены часто, а *Oocystis gigas* Archer., *O.lacustris* Chodat. наблюдались редко, очень редко в озере Айдынкуль. *Cladophora fracta* Kuetz. и *Cladophora glomerata* (I) Kuetz. часто отмечены в озере Куликуббон, очень редко – в озере Зоркуль.

По видовым богатством третье место занимает отдел сине-зеленые водоросли (*Cyanophyta*). В озерах

Куликубон отмечено 13 видов водорослей, Айдынкуль – 12, Машаланкуль и Тегирмачкуль по 5 видов, и

Зоркуль – 4 вида водорослей. Среди сине-зеленых водорослей *Merismopedia glauca* (Ehr.) Naeg. встречается редко и часто в озере Айдынкуль и масса – в Куликуббон. *Merismopedia punctate* Meuен. часто – в озере Куликуббон, а в остальных озерах отмечены редко или единично, в Тегирмачкуль ее не обнаружено. Виды родов *Gloeocapsa* (Kuetz.) Hollerb.emend. отмечены единично и редко *G.alpina* Naeg em.Brend. и *G.alpina* f. *typica* Holler. в озере Айдынкуль. В остальных озерах их не обнаружено. В озере Куликуббон часто наблюдается *G.rupestris* Kuetz. и *Nostoc paludosum* Kuetz., *N.punctiforme* Ag., *Scytonema alatum* f. *majus* Kossink. Остальных озерах водоросли встречаются редко или единично, даже в некоторых случаях их отсутствуют.

Euglenophyta имеет всего 2 вида в озере Айдынкуль – *Euglena breves* P.Christ., *E.oxuyuris* Schmarada, их отмечены редко.

Charophyta – отмечено по одному виду в озерах Машаланкуль и Айдынкуль. Этот вид является *Chara vulgare* L. и встречаемость ее равна к 7 балл, то есть встречает очень часто.

В итоге инвентаризации альгофлоры и флористический анализ видового биоразнообразия и по их сути встречаемости естественных водоемов Южного Кыргызстана приведенных выше показывает, что в данных водоемов, было выявлено, что самое видовым богатыми водоемами является река Акбууры (260), затем следуют Исфайрамсай (139), Шахимардансай (137). У остальных рек и озер количество видового состава водорослей более скудное. Далее следует отметить, что по сравнению флоры водорослей рек, менее степени является богатыми флоры водорослей озер, и отдельных случаи виды водорослей у некоторых отделов (*Rhodophyta*, *Xanthophyta*, *Chrysophyta* и *Pyrrophyta*) почти отсутствуют. Это объясняется что, реки и озер Южного Кыргызстан является высокогорными и горными водоемами, в связи с этим, здесь температура более низкая, чем водоемов равнинных частей Средней Азии. Кроме того, вода большинства водоемов Южного Кыргызстана является олиготрофными, чем мезотрофным. Значит вода содержит менее количество питательных веществ для жизни водорослей. В связи с этим здесь большей части водорослей распространены холоднолюбивые и олиготрофные водоросли, а мезотрофные и более теплолюбивые водоросли отмечены в нижней части реки Акбууры. В озерах почти распространены более холоднолюбивые и олиготрофные водоросли.

В естественных водоемах Южного Кыргызстана многие водоросли встречаются единичном количестве только в ниже указанном месте, а других местах их абсолютно не встречаются, они такие как в реках – **из сине-зеленых водорослей** - *Gloeocapsa compacta* Kuetz. (в р.Акбууре), *G.minuta* (Kuetz.) Holltrb., (в р.Акбууре и Исфайрамсае), *G.turgida* (Kuetz) Hollerb. (в р.Акбууре, Исфайрамсае и Исфаре), *Eucapsis alpine* Glem.et Shantz. (в р.Акбууре); и **из диатомовых** - *Melosira granulate* var. *angustissima* (O.Muell.) Hust., *Synedra tabulate* var. *parva* (Kuetz.) Grun., *Diatomella balfourina* Grey (в р.Акбууре), *D.puella* (Schum) Ceval. (в реке Исфара), *D.pusila* (Schum) Cleve (в реке Исфайрамсай), *D.schmidthii* (Breb.) Cleve (в рр.Исфайрамсай и Исфара), *Stauroneis smithii* Grun. (в рр.Исфайрамсай, Шахимардансай), *Navicula anglica* Ralfs var. *subcruciata* Grun., *Navicula lanceolate* var. *cymbula* (Donk.) Cl., *Pinnularia appendiculata* (Ag.) Cl., *P.sublinearis* Grun. (в р.Шахимардансай), *P.viridis* var. *sudetica* (Hilse.) Hust. (в реке Исфайрамсай), *Cymbella tumida* (Breb.) V.H.(в р.Акбууры), *Gomphonema intricatum* var. *pumilum* Grun., *G.intricatum*

var. *minor* Skv., *G.intricatum* var. *vibrio* (Ehr.) Cl. (в р.Шахимардансай), *Epithemia zebra* var. *saxonica* (Kuetz.) Grun. (в рр. Исфайрамсай, Исфара), *Nitzschia angustata* (W.Sm.) Grun., *N.angustata* var. *acuta*, *N.communis* Rabh. var. *minuta* Bbleisch., *N.frustulum* var. *subsalina* Hust., *N.heufleriana* Grun., *N.obtusa* W.Sm. var. *kryophila* Cl. (в р.Шахимардансай), *N.ovalis* var. *pinnata* W.Smith. (в рр. Исфайрамсай, Исфара), *Cyrtopleura noticus* var. *hibernicus* (Ehr.) Grun. (в.р.Исфара); **из зеленых водорослей** единично отмечены *Pediastrum muticum* Kuetz., *Oocystis crassa* Wittrock., *Scenedesmus denticulatus* Lagerheim, *S.denticulatus* var. *linearis* Hansg., *Ankistrodesmua arcuatus* Korschik., *A.braunii* (Naeg.) Collins., *A.falcatus* (Corda) Ralfs., *Closterium acerosum* (Schrank) Ehr., *Cosmarium biretum* Breb. (в р.Акбууре).

В озерах единично встречается *Symbella aequalis* W.Sm. (в озеро Тегирмачкуль). Остальные виды водорослей у других озер отмечены очень редко и р е д к о .

Эти виды, которые встречаются в единичном количестве, мы думаем, что они на грани исчезающими состоянии. Популяции этих видов состоит из очень маленьким количестве. В связи с этим весьма необходимо провести периодические инвентаризации альгофлоры естественных водоемов (рек и озер) Южного Кыргызстана.

Выводы:

1.В период исследовании видового состава биоразнообразии водорослей естественных водоемов (рек и озер) Южного Кыргызстана нами выявлены в первые, что среди этих рек по видовым богатством богатым является река Акбууры (260), Исфайрамсай (139), Шахидадансай (137), у остальных рек (Нарын-92, Карадаря – 76, Исфара-46, Сох-35,) наблюдается малочисленные население видов водорослей. По сравнению рек, биологические разнообразие озер отмечены мало численными видами водорослей, такие как Айдынкуль насчитывается 65, Машаланкуль - 60, Куликуббон - 42, Зоркуль - 36, Тегирмачкуль – 30 видов водорослей, кроме того в озерах отсутствуют видов водорослей у отделов *Rhodophyta*, *Xanthophyta*, *Chrysophyta* и *Pyrrophyta*. Это объясняется тем, что естественных водоемов Южная Кыргызстана является высоко горная и горная водоемы, здесь температура более низкая, питательных веществ водных сред беднее, в связи с этим в данных территориях распространены более холодноводные и олиготрофные виды водорослей, приспособленных в данных условиях среды обитаниях.

2. Популяционные обилие каждого видов водорослей измеряли по шкале 1-9 балл, и частота встречаемости большинство видов водорослей естественных водоемов Южного Кыргызстана достигает не более 1-3 балл (единично, очень редко, редко), у некоторых малочисленных видов водорослей частоты встречаемости достигает до 5 балл (часто) такие как *Gomphosphaeria aponia* f. *condiformis* (Wolle) Elenk., *Hapalosiphon fontinalis* (Ag.) Born.em.Elenk. (в р.Акбууры), *Scytonema alatum* f. *majus* Kosinsk. (в оз.Куликуббон), *Pinnularia intricatum* f. *minor* Boye P., *Euglena bucharica* Kisel., *E.proxima* Dang., *Pediastrum duplex* Meuen., *Crucigenia rectangularis* (A.Br.) Gay., *Actinastrum hantzschii* Lagerh., (в р.Акбууры), *Closterium ralfsii* var. *gubridum*, *Cl.venus* Kuetz. (в оз.Айдынкуль), *Cosmarium subcrenatum* Hantzsch. (в р.Акбууры), в редких случаях некоторые виды водорослей достигает до 7 балл (очень часто), такие как *Diatoma vulgare* var. *productum* Grun. (в р.Сох) и 9 балл (масса), такие как *Merismopedia punctate* Meyen (в озере Куликуббон).

3. Большинство видов водорослей естественных водоемов Южного Кыргызстана и их популяции встречаются только единичном количестве в определенных измеряемых площадь, особенно в речных системе, такие как из сине-зеленых водорослей - *Gloeocapsa compacta* Kuetz., *G.minuta* (Kuetz.) Holltrb., *G.turgida* (Kuetz) Hollerb., *Eucapsis alpine*

Glem.et Shantz. и др.; из диатомовых - *Melosira granulate* var. *angustissima* (O.Muell.) Hust., *Synedra tabulate* var. *parva* (Kuetz.) Grun., *Diatomella balfourina* Grey (в р.Акбууре), *D.puella* (Schum) Ceval. и др; из зеленых водорослей единично отмечены *Pediastrum muticum* Kuetz., *Oocystis crassa* Wittrock., *Scenedesmus denticulatus* Lagerheimю и др. Состояние у этих видов, мы считаем, что они на грани исчезновения. В связи с этим, в дальнейшем нужно разработать охрана способные меры для малочисленных населения видов водорослей естественных водоемов Южного Кыргызстана.

4. Периодично провести инвентаризационные исследование по состоянию видового разнообразие естественных водоемов Южного Кыргызстана, минимум через каждый 10 лет.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Голлербах М.М. и Полянский В.И.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск 1. Общая часть. Пресноводные водоросли и их изучение. – Москва: Советская наука, 1951. – 200 с.
2. *Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.2. Синезеленые водорослей. – М.: Советская наука, 1953. - 652 с.
3. *Матвиенко А.М.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.3. – М.: Советская наука, 1954. – 188 с.
4. *Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Шешукова В.С.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.4. Диатомовые водоросли. – М.: Советская наука, 1951. – 620 с.
5. *Дедусенко-Щеголева Н.Т., Голлербах М.М.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.5. Желто-зеленые водоросли (Xanthophyta). М.:Л. : Академия наук СССР, 1962. – 273 с.
6. *Киселев И.А.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.6. Пирофитовые водоросли. – М.: советская наука, 1954. – 210 с.
7. *Попова Т.Г.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.7. Эвгленовые водоросли. – М.: Советская наука, 1955. – 282 с.
8. *Дедусенко-Щеголева Н.Т., Матвиенко А.М., Шкорбатов Л.А.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.8. Зеленые водоросли. Класс: Вольвоксовые. Chlorophyta: Volvocineae. – М.:Л. : Академии наук СССР, 1959. – 231.
9. *Мошкова Н.А., Голлербах М.М.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.10. Зеленые водоросли. Класс: Улотриксковые (1). Порядок Улотриксковые. Chlorophyta: Ulotrichophyceae, Ulotrichales. Л.: Наука, 1986. – 360 с.
10. *Паламарь-Мордвинцева.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.11. Зеленые водоросли. Класс:Конъюгаты. Порядок Десмидиевые. Chlorophyta:Conjugatophyceae, Desmidiiales (2). – Л.: Наука, 1982. – 620 с.
11. *Виноградова К.Л., Голлербах М.М., Зауер Л.М., Сдобникова Н.В.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.113. Зеленые водоросли. Класс: Сифонокладовые, Сифоновые. Siphonocladophyceae, Siphonophyceae. Красные водоросли – Rhodophyta. Бурые водоросли – Phaeophyta. – Л.: Наука, 1980. – 248 с.
12. *Голлербах М. М., Красавина Л. К.* Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 14. Харовые водоросли. — Л.: Наука, 1983. — 140 с.

13. *Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С.* Определитель сине-зелены водорослей Средней Азии. Книга 1,2,3. – Ташкент: Фан, 1987. Книга 1. – 3-405 с., 1988, книга 2. – 406-892 с., 1988, книга 3. – 893-1216 с.
14. *Эргашев А.Э.* Определитель протококковых водорослей Средней Азии. Кн. I. Тетраспоровые – Tetrasporales, Хлорококковые – Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. – 344 с.
15. *Эргашев А.Э.* Определитель протококковых водорослей Средней Азии. Кн. II. Хлорококковые – Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. – 384 с.
16. *Ролл Я.В.* Пресноводные водоросли СССР. Семейство Oedogoniaceae. Киев: Киев. гос. унив., 1948. – 139 с.
17. *Сафонова Т.А.* Эвгленовые водоросли Западной Сибири. – Новосибирск: «Наука» Сибирское отделение, 1987. – 193 с.
18. Унифицированные методы исследования качества вод. Часть III. Методы биологического анализа вод. – М., 1976. – С. 42-44. – 185 с.